

الجامعات السعودية ودورها في دعم الوصول الحر دراسة استكشافية (*)

سليمان بن سالم الشهري
قسم علوم الحاسبات والمعلومات
جامعة استرناكلايد (المملكة المتحدة)
sulsam777@gmail.com

د. عبدالرحمن أحمد فراج
الإدارة العامة للدراسات والمعلومات
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
aafarrag@gmail.com

فيما يتصل بالوصول الحر في العالم النامي، يبدو أنه لا زال أماننا
طريق طويل للسير فيه (الباحث الإيراني م. غاني)

ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن مدى انخراط الجامعات السعودية في حركة الوصول الحر، وبصفة خاصة من حيث مدى تشجيعها للأرشفة الذاتية وإنشاءه للمستودعات الرقمية المؤسساتية، ومدى إتاحتها للدوريات الصادرة عنها وفقاً لأسلوب الوصول الحر، ومدى إصدارها للسياسات ذات الصلة بالنشر الإلكتروني المتاح وفق هذا الأسلوب، ومدى تضمين مواقع المكتبات التابعة لتلك الجامعات لمصنات الوصول الحر ومصادره. وقد انتهت الدراسة إلى أن دعم الجامعات السعودية للوصول الحر، فيما يتصل بهذه الأصعدة، يعد ضعيفاً بصفة عامة. وتضع الدراسة بين أيدي المسؤولين والمهتمين، بعض التوصيات التي يمكن الأخذ بها للارتقاء بمستوى النشر ذي الوصول الحر في الجامعات السعودية والمجتمع العلمي في المملكة بصفة عامة.

1. تمهيد

تعد الجامعات أحد أبرز العناصر الفعالة في نظام الاتصال العلمي، وأحد أبرز مؤسسات إنتاج المعلومات ونشرها وحفظها في العالم المعاصر. ومن ثم، فمن الطبيعي أن تكون الجامعات في طليعة الأطراف المهتمة بالوصول الحر. وكثيرة هي الجامعات المعاصرة، سواء في الدول المتقدمة أو النامية، التي تلعب الآن دوراً مهماً ومؤثراً في دعم هذه الحركة بالأساليب المختلفة.

وإذا كانت وظائف الجامعة تتمثل في التعليم، والبحث، وخدمة المجتمع؛ فإن هذه الوظائف الثلاث يمكن تحقيقها بصورة أكثر فعالية عن طريق دعم الوصول الحر. فإلى جانب التعليم وجهاً لوجه، تقدم الجامعات الآن برامج التعليم عن بعد المعتمدة على برمجيات التعليم الإلكتروني مفتوحة المصدر Open source والمصادر

*
عبدالرحمن فراج، وسليمان الشهري. الجامعات السعودية ودورها في دعم الوصول الحر؛ دراسة استكشافية. مجلة المكتبات والمعلومات العربية. س30، 1ع (يناير 2010). ص ص 5-32.

الحرّة للتعلّم Open learning sources ، وهي بعض إرهابات الوصول الحر . وليس شك أنه يمكن للمعلمين والطلاب الاستفادة من مصادر الوصول الحر ذاتها في عمليتي التعليم والتعلّم . أما البحث، فإن الجامعات بإتاحة أصولها الفكرية وفقاً لأسلوب الوصول الحر تدعم عملية البحث العلمي بها وتزيد من فعاليتها . ولا شك أن تحقيق الوظيفتين الأوليين بهذه الصفة، مما يصب في النهاية في خدمة المجتمع وتطوره.

من ناحية أخرى، وبوصف الجامعات إحدى الأطراف الفاعلة في نظام الاتصال العلمي، فإنها بدورها تعد أحد الأطراف الرئيسية Key players في عملية النشر ذي الوصول الحر، وذلك إلى جانب المؤسسات التشريعية وأجهزة تمويل البحث العلمي ودور النشر والمكتبات، ... إلخ.

ويعني الوصول الحر Open Access توفير الوصول إلى الإنتاج الفكري لجميع المستفيدين، وذلك دون فرض أية نفقات charges ، وبإعفاء هذا الوصول من معظم القيود ذات الصلة بحقوق التأليف والترخيص . وتعد حركة الوصول الحر أحد أبرز الموضوعات التي تقور الآن على جبهة البحث في مجال المكتبات والمعلومات، لما أحدثته ولما هو متوقع أن تحدثه من تغيرات جذرية في صناعة النشر على المستويات الوطنية والعالمية، ولانعكاسات تلك التغيرات بالتالي على نظام الاتصال العلمي والمهام التي تؤديها الأطراف الرئيسية في هذا النظام.

وكما هو معلوم، ثمة طريقتان رئيسان للوصول الحر؛ أولهما ما يُسمى بالطريق الذهبي ويعني القيام بنشر دوريات علمية محكمة لا تهدف إلى الربح المادي، وتسمح للمستفيدين منها (دون أية رسوم) بالتمكن من الوصول عبر الإنترنت إلى النسخ الإلكترونية من المقالات التي تقوم بنشرها . ويتمتع هذا النمط من الدوريات بالخصائص نفسها التي تتمتع بها الدوريات المقيدة ذات الرسوم، وعلى رأسها التحكيم العلمي للمقالات المنشورة فيها. أما ثاني أسلوب الوصول الحر فهو ما يُعرف بالطريق الأخضر، ويعني إنشاء مستودعات رقمية Digital repositories مؤسساتية institutional أو متخصصة موضوعياً subject or discipline . وتتاح المستودعات كذلك لعموم المستفيدين دون أية عوائق أو قيود، وتشتمل على كثير من أنماط الإنتاج الفكري وعلى رأسها مقالات الدوريات العلمية، سواء كانت تلك المقالات طبعات مبدئية pre-prints أو مستلات post-prints من المقالات المحكمة والمنشورة بالفعل ببعض الدوريات القائمة على الربح المادي، والتي يسمح ناشروها بنشر تلك المقالات في نفس وقت النشر أو بعده بفترة قصيرة أو طويلة¹.

ولا شك في مزايا الوصول الحر بالنسبة للجامعات ومؤسسات التعليم العالي، حيث يعمل هذا الأسلوب من النشر على الترويج لمطبوعات الجامعة ومصادر المعلومات المنشورة بها، ومن ثم يزيد من حضورها الإلكتروني على الشبكة العنكبوتية، وبالتالي يرفع من أسهمها في معايير تقييم الجامعات على الشبكة. فضلاً عن ذلك، فإن مميزات الوصول الحر بالنسبة لأية جامعة من الجامعات، تتسحب بالضرورة على الباحثين وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا من منسوبي هذه الجامعة، من حيث زيادة حضور دراساتهم على الشبكة، وبالتالي زيادة الاستشهاد المرجعي بتلك الدراسات وهو أحد أبرز معايير تقييم الباحثين.

2. مدخل الدراسة

1/2 مشكلة الدراسة

من الملاحظ أنه بالرغم من كثرة الجامعات العربية، وإقبال بعضها على النشر الإلكتروني لمطبوعاتها، واهتمام البعض الآخر بتأثير هذا النشر على موقعها أو ترتيبها الطبقي بين الجامعات الأخرى على المستويات الوطنية والقومية والعالمية، فإنه لم تجر دراسة حتى الآن لهذه الجامعات في أي دولة من الدول العربية من حيث موقعها من الوصول الحر (أحد أساليب هذا النشر الإلكتروني) ومدى دعمها له. وهذه الدراسة الاستكشافية محاولة للكشف عن مجهودات الجامعات في إح دى الدول العربية (وهي المملكة العربية السعودية) في دعم الوصول الحر، وذلك لما هو ملاحظ من قوة البنية الأساس لتقنيات المعلومات والاتصالات في المملكة، وكثرة إنشاء الجامعات السعودية في الآونة الأخيرة، واهتمام بعضها البالغ بالنشر الإلكتروني وتبوأ البعض الآخر لمواقع متقدمة في أحد معايير تقييم المواقع الإلكترونية للجامعات (موقع ويبوميترس Webometrics)^٢.

2/2 أهداف الدراسة

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة الكشف عن مدى انخراط الجامعات السعودية في حركة الوصول الحر، وذلك من خلال ما يلي:

- مدى تشجيعها للأرشفة الذاتية وإنشاءها للمستودعات الرقمية المؤسساتية.
- مدى إتاحتها للدوريات الصادرة عنها وفقاً لأسلوب الوصول الحر.
- مدى إصدارها للسياسات policies الداعمة لحركة الوصول الحر.
- مدى مشاركة المكتبات التابعة لها في هذه الحركة من حيث تضمين مواقعها لمصنات الوصول الحر ومصادره.

3/2 حدود الدراسة

تنصب هذه الدراسة على مواقع الجامعات السعودية من بين مؤسسات التعليم العالي في المملكة، كما أننا اقتصرنا على الجامعات السعودية الحكومية فحسب، دون الجامعات الخاصة. ووفقاً لموقع "وزارة التعليم العالي" السعودية^٣، توجد أربعة عشرة جامعة حكومية في المملكة، جميعها لها مواقع على الشبكة (جدول 1). ونلاحظ هنا أن نطاقات مواقع الجامعات السعودية تنتهي جميعها بالنطاق (.edu.sa). هذا وقد أجريت هذه الدراسة على الشبكة العنكبوتية، والفحص المباشر للمواقع ذات الصلة، في شهري أغسطس وسبتمبر من عام 2008م.

جدول (1) الجامعات السعودية الحكومية وعناوينها الإلكترونية على الإنترنت حتى سبتمبر 2008م

م	اسم الجامعة	المحدد الموحد للمصدر URL
1	جامعة أم القرى	http://www.uqu.edu.sa/
2	الجامعة الإسلامية	http://www.iu.edu.sa/
3	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	http://www.imamu.edu.sa/
4	جامعة الملك سعود	http://www.ksu.edu.sa/
5	جامعة الملك عبدالعزيز	http://www.kaau.edu.sa/
6	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	http://www.kfupm.edu.sa/
7	جامعة الملك فيصل	http://www.kfu.edu.sa/
8	جامعة الملك خالد	http://www.kku.edu.sa/
9	جامعة طيبة	http://www.taibahu.edu.sa/
10	جامعة القصيم	http://www.qu.edu.sa/gsm/init
11	جامعة الطائف	http://www.tu.edu.sa/taef/init
12	جامعة الجوف	http://www.ju.edu.sa/jouf/init
13	جامعة جازان	http://www.jazan.edu.sa/
14	جامعة حائل	http://www.uoh.edu.sa/

3. منهج الدراسة وأساليب جمع البيانات

اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك في جمع وتحليل البيانات ذات الصلة بأهداف الدراسة، كما تم الاعتماد على أسلوب دراسة الحالة في فحص اتجاهات النشر ذي الوصول الحر في كل جامعة من الجامعات محل الدراسة.

وفيما يتصل بجمع البيانات، فقد تم ذلك بصفة رئيسة من خلال أدلة دوريات الوصول الحر وأدلة المستودعات الرقمية. فللتعرف على المستودعات المؤسساتية التي تحتضنها الجامعات السعودية، تم ذلك من خلال أدلة المستودعات الرقمية والمؤسساتية على المستوى العالمي. وتعتمد هذه الأدلة في عرض محتواها على التسجيل في الدليل أو من خلال مواقع وقواعد بيانات مزودي نظم إدارة المحتوى المجانية أو المرخصة مثل: E-Prints Software^٤, DSpace Software^٥, Greenstone^٦, Fedora^٧, Open Repository^٨, Open Journal System^٩, ETD-db^{١٠}, Open Publication System (OPUS)^٩, Software^٨.

ومن تلك الأدلة التي تم الاطلاع عليها والبحث فيها:

- دليل مستودعات الوصول الحر – The Directory of Open Access Repositories^{١٢} (OpenDOAR) – ويشتمل الدليل على ما يقرب من 1193 مستودع مؤسسي على المستوى العالمي.

- دليل مستودعات الوصول الحر المسجلة – Registry of Open Access Repositories^{١٣} (ROAR) – ويشتمل الدليل 1116 مستودعاً رقمياً عالمياً.

- خارطة المستودعات 66 – 66^{١٤} Repository - ويهدف في الأساس إلى الكشف عن التوزيع الجغرافي للمستودعات الرقمية على المستوى العالمي، ويغطي ما يقرب من 1044 مستودع رقمي.

وفيما يتصل بدوريات الوصول الحر، فقد تم الاعتماد بصفة رئيسة على "دليل دوريات الوصول الحر^{١٥} Directory of Open Access Journals (DOAJ) الذي يشتمل - حتى بداية سبتمبر 2008م - على 3612 دورية متاحة وفقاً لأسلوب الوصول الحر.

وللتعرف على دور مكاتب الجامعات السعودية في عرض منصات الوصول الحر فقد تم تصفح مواقع المكاتب المركزية لكل جامعة. وقد أُعتمد في جمع البيانات على الصفحات الرئيسية لكل مكتبة مركزية، وفي بعض الحالات تم تصفح الموقع بالكامل لضرورة التأكد من البيانات المستقاة. ومن الملاحظ أن بعض المنصات قد تم عرضها داخل صفحات محدودة الاستخدام والتي قد تتطلب اسماً للمستفيد أو رقم سري، كما أن البعض الآخر من الصفحات قد لا يتم استعراضها إلا من داخل الحرم الجامعي In-house. وقد تم استثناء جميع أنماط الصفحات السابقة من قبل الباحثين. ذلك أن الأصل في تلك المنصات أن تكون متاحة من دون قيد أو شرط، ولذا فقد أُطلق عليها اسم منصات الوصول الحر.

والحقيقة أنه لم يتم الاكتفاء بالأدلة كمصدر للحصول على المعلومات، بل تمت زيارة مواقع الجامعات السعودية الأربعة عشرة جميعها، خاصة للتعرف على سياسات النشر ذي الوصول الحر، وللتعرف على ما إذا كانت هناك جهود قائمة في هذا الصدد ومتفقة مع المعايير التي اعتمدت في اعتبار المستودعات المؤسسية والتي سيشار إليها لاحقاً.

ونود الإشارة هنا إلى الصعوبات التي واجهت الباحثين في الحصول على المعلومات، والتي تمثلت في أن عدداً من مواقع الجامعات لا يجوي خارطة الموقع Site Map أو محرك بحث للحصول على المعلومات. إضافة إلى أن العديد من المواقع خضعت لعمليات التطوير والتعديل في فترة جمع البيانات، وما انطوى على تلك العمليات التطويرية من حذف وإضافة لبعض الصفحات الفرعية، فضلاً عن أن بعض المواقع كانت مازالت تحت الصيانة، مما استوجب معه زيارة الموقع أكثر من مرة في فترات متفاوتة.

4. نتائج الدراسة

1/4 المستودعات المؤسسية Institutional Repositories

يمكن تعريف المستودعات المؤسسية كما وصفها كيلفورد لينخ بأنها مجموعة من الخدمات التي تقدمها الجامعة، من خلال إدارة وبث الإنتاج الفكري لمنسوبي الجامعة. وقد تحوي هذه الفئة من المستودعات أعمالاً بحثية أو بيانات أو مطبوعات إلكترونية - سواء كانت طبعت مبدئية Pre-print أو طبعت لاحقة Post-print - أو أعمال المؤتمرات أو التقارير أو الأطروحات الجامعية أو المصادر التعليمية أو ما تراه المؤسسة مناسبة من خارطة نتاجها الفكري^{١٦}.

ويمكن القول إن هناك أهداف عديدة تصبو إلى تحقيقها المستودعات المؤسسية للجامعات، منها^{١٧}:

- الإسهام في دعم الاتصال العلمي.
- حفظ مصادر التعلم والمقررات الدراسية.
- تحفيز النشر الإلكتروني.
- إدارة مجموعات الوثائق البحثية.
- حفظ المواد الرقمية لمدى طويل.
- إبراز الأعمال الأكاديمية للجامعة وأعضاءها.
- إدارة المعرفة للمؤسسة الأكاديمية.
- المساهمة في تقييم الأعمال البحثية.
- دعم الوصول الحر للأبحاث العلمية.

ولكون المستودعات المؤسسية أحد أبرز القنوات الداعمة لحركة الوصول الحر^{١٨، ١٩، ٢٠، ٢١} فقد أخذت العديد من المؤسسات الأكاديمية على عاتقها مسؤولية إنشاء مثل هذه المرافق بغرض إفادة المجتمع الذي تخدمه تلك المؤسسات. ومن نافذة القول أن الوصول الحر أصبح من أبرز العوامل المؤثرة في تقييم الجامعات على المستوى العالمي، وخير شاهد على ذلك تصنيف الويبومتر كس أو القياسات العنكبوتية^{٢٢}. ناهيك عن كون تلك المستودعات تسهم بشكل كبير في ضبط و رفع كفاءة الإتاحة المعلوماتية الرقمية من خلال ما توفره من قيم مضافة إلى المحتوى الرقمي من استخدام - مثلا - واصفات البيانات أو الميتاداتا.

وحرى بنا الإشارة إلى أن هذه الدراسة تعرض للمستودعات المؤسسية التي تدعم الوصول الحر، أي التي تتوفر فيها الخصائص الرئيسية التالية:

- تتيح محتواها بالكامل للمستفيد من خارج مجتمع الجامعة.
 - تتبنى نظام إدارة محتوى متكامل لمجموعاتها.
 - تدعم بطبيعة الحال تطبيقات تبادل المعلومات interchange data ، والمتمثلة على سبيل المثال في بروتوكول اقتطاف الميتاداتا لمبادرات الوصول الحر - Open Access Initiatives Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH) .
 - تتفق بشكل عام مع نظيرتها من المستودعات المؤسسية على الصعيد العالمي.
- وقد جاءت نتائج البحث عن مستودعات الجامعات السعودية التي تتوفر فيها الخصائص السابقة، في الأدلة الثلاث (دليل مستودعات الوصول الحر The Directory of Open Access Repositories Registry of Open Access Repositories (ROAR) ، وخارطة المستودعات 66 - Repository 66 ، كما هو موضح في الجدولين (2 و 3).

جدول (2) عدد المستودعات المؤسسية للجامعات السعودية في أدلة المستودعات الرقمية والمؤسسية

Repository 66	ROAR	OpenDOAR	اسم الدليل
1044	1116	1193	العدد الكلي للمستودعات الرقمية
1	1	2	عدد المستودعات السعودية
0.09579%	0.08961%	0.16764%	%

جدول (3) المستودعات المؤسسية للجامعات السعودية

الرقم	اسم الجامعة	المستودع المؤسسي	رابط المستودع
1.	جامعة الملك سعود	X	
2.	جامعة أم القرى	X	
3.	الجامعة الإسلامية	X	
4.	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	X	
5.	جامعة الجوف	=	
6.	جامعة الطائف	X	
7.	جامعة القصيم	X	
8.	جامعة الملك خالد	X	
9.	جامعة الملك عبدالعزيز	X	
10.	جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	✓	http://eprints.kfupm.edu.sa/
11.	جامعة الملك فيصل	X	
12.	جامعة جازان	X	
13.	جامعة حائل	=	
14.	جامعة طيبة	X	

= لم يتم الولوج إلى موقع الجامعة لكونه غير متاح على الانترنت خلال فترة جمع البيانات.

ونلاحظ هنا أن جميع الأدلة الثلاث اتفقت على عرض المستودع المؤسسي لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن (KFUPM ePrints)^{٢٣}. ويحوي هذا المستودع النتاج الفكري لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فهد. وقد حوى المستودع حتى تاريخ إعداد الدراسة ما يقرب من 9887 وثيقة. ومن تلك الوثائق: أعمال المؤتمرات، و مقالات الدوريات العلمية، والتقارير، والأطروحات، وبراءات اختراع، والمصادر التعليمية. وبعض من تلك الوثائق متاح كنص كامل وبعضها مجرد مستخلص الوثيقة. وتلك الوثائق عبارة عن طبعات مبدئية Pre-prints أو لاحقة Post-prints، ويبرر هذا بالطبع سبب إتاحة النص الكامل من عدمه. وفي بعض الأحيان لا يتوافر في المستودع سوى بيانات الميئاتا لبعض الوثائق. ويدار محتوى هذا المستودع الرقمي وفقا

لنظام إدارة المحتوى EPrints 3.0.3 ، إضافة إلى كونه اعتمد في وصف بيانات الوثائق على مبادرات دبلن كور للمبادرات الوصول الحر (Open Access Initiative- Dublin Core Metadata (OAI-DCM) ، وبذلك فهو قابل لتناقل بياناته بينه وبين المستودعات الأخرى باستخدام معيار OAI-PMH. وقد اعتمد نموذج دبلن كور المختصر وهو كما يلي:

Title:

Creator:

Contributor:

Subject and keywords:

Description:

Date:

Resource Type:

Format:

Resources Identifier:

Relation:

من ناحية أخرى، فقد أضاف دليل مستودعات الوصول الحر OpenDOAR مستودع المعرفة^{٢٤} Knowledge Repository ، وكان إضافته نتاج تسجيله في الدليل، وقد تم تسجيله على أساس أنه مستودع تابع لجامعة الملك سعود، وهو في حقيقة الأمر عبارة عن مشروع تخرج لمجموعة من طالبات جامعة الملك سعود قسم تقنية المعلومات.

ولعل جدول (2) يكشف عن عدد المستودعات المؤسسية في المملكة العربية السعودية إضافة إلى نسبة تلك المستودعات من العدد الكلي للمستودعات على الصعيد العالمي. ورغم الضعف الواضح إلا أنه يعد - من ناحية أخرى - الوحيد على الصعيد الإقليمي لدول الخليج العربي ؛ فالمملكة العربية السعودية هي الوحيدة التي تمتلك مستودعاً مؤسسياً هو الخاص بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. مع العلم أن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن سبق وأن أنشئت مستودعاً رقمياً للأطروحات الجامعية المجازة من قبل الجامعة^{٢٥} ، إلا أنه لم يشر إليه في الأدلة آنفة الذكر.

وبالرغم من بعض الجهود الرائدة في مجال إنشاء أرشيفات رقمية محلية في عدد من الجامعات السعودية، والتي منها على سبيل المثال لا الحصر : المكتبة الرقمية للدوريات والكتب بجامعة الملك سعود، ومكتبة الملك عبدالله الرقمية بجامعة أم القرى، ومخزن الرسائل الجامعية بجامعة الملك عبدالعزيز، وغيرها من الجهود التي قامت بها بعض الجامعات السعودية ، إلا أنه تم استثناء تلك الجهود لافتقادها لبعض المعايير المتبعة في دراستنا هذه بصدد المستودعات المؤسسية. وهذا لا يعد انتقاصاً في حق تلك الجهود بقدر ما هو محاولة لتقنين مسار الدراسة.

من ناحية أخيرة، نود الإشارة إلى جهود جامعات بعض الدول الغربية في إنشاء المستودعات المؤسسية الأكاديمية، وذلك حتى يونيو 2005م (جدول 3)، والتي يتضح منها أن ثلاث دول كانت نسبة إنشاء المستودعات فيها في الجامعات 100%، بينما تفاوتت تلك النسبة في بقية الدول بين 5-95%^{٢٦}.

جدول (3) المستودعات المؤسسية الأكاديمية في بعض الدول الغربية (حتى يونيو 2005)*

Countries	Number of IRs	Number of universities	Percentage of universities with an IR	Average number of documents per IR
Germany	103	80	100	300
Norway	7	6	100	n.r.
The Netherlands	16	13	100	3,000 / 12,500
Australia	37	39	95	n.r.
Sweden	25	39	64	400
Belgium	8	15	53	450
Denmark	6	12	50	n.r.
France	23	85	27	1000
Italy	17	77	22	300
United Kingdom	31	144	22	240
Finland	1	21	5	n.r.
Canada	31	n.r.	-	500
United States of America	** n.r.	261	-	n.r.

* Extracted from: van Westrienen, Gerard and Lynch, Clifford A. (2005)

** n.r.: not reported

2/4 الأرشفة الذاتية Self-Archiving

يمكن تعريف الأرشفة الذاتية كما وصفها تشارلز بيلي بأنها الإتاحة المجانية للعمل الفكري للباحث أو من يملك الحق الفكري أو المادي له على الشبكة العنكبوتية^{٢٧}. ويمكن أن يتاح هذا الإنتاج الفكري من خلال الصفحات الشخصية للباحثين، أو مواقع المؤسسات التي ينتمون إليها، أو المستودعات المؤسسية، أو المستودعات الموضوعية، أو الأرشيفات المفتوحة. إلا أن المستودعات المؤسسية تعد الموقع الأمثل لذلك لما تمتاز به هذه الفئة من المستودعات من ضبط الجودة والأمان وبيان الإسهام العلمي للباحثين^{٢٨}.

وكثيرة هي المميزات التي تقدمها الأرشيفات المفتوحة بالنسبة للباحثين، منها:

- تكفل لهم سرعة وحداثة النشر، وبصفة عامة فإنها أحد آليات دعم الأسبقية العلمية.
- تتيح فرص الاتصال العلمي.
- تسهم بشكل كبير في رفع رصيد الاستشهادات المرجعية بالعمل الفكري، من خلال إتاحتها عبر قنوات الوصول الحر^{٢٩}.

أم من حيث واقع الأرشفة الذاتية في الجامعات السعودية، فيبدو أن المسألة تزداد صعوبة عن سابقتها المستودعات المؤسسية. ففي ظل انعدام وجود سياسات واضحة للأرشفة الذاتية تتبناه الجامعات، إضافة إلى ضعف الوعي لدى مالكي الحقوق الفكرية حول الأرشفة الذاتية، فضلا عن قلة الوعي بمفهوم الوصول الحر وقنواته، كل ذلك أدى إلى صعوبة التعرف على الجهود المبذولة في هذا السياق. بيد أن هناك مبادرات قامت بها بعض الجامعات السعودية من خلال تبني فكرة إنشاء البوابات الإلكترونية التي تخدمها وتخدم منسوبي الجامعة. ومن أمثلة ذلك ما قامت به جامعة الملك سعود في هذا الصدد، حيث عمدت إلى تحفيز أفراد الجامعة من الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على إيداع وأرشفة أعمالهم الفكرية في البوابة. بل إنها سنت تصنيفات محلية تهدف إلى تقييم الصفحات الشخصية لأعضاء هيئة التدريس وذلك لتحفيزهم وحثهم على إثراء المحتوى الإلكتروني. فنجد من بين تلك التصنيفات على سبيل المثال: المواقع الأكثر زيارة والأكثر نشاطاً والأكثر مرجعيةً والأكثر ثراءً في المحتوى. وقد حفزت الجامعة الأعضاء في هذا الصدد بجوائز مالية. ويمكن أن نعد هذه التجربة رائدة في مجالها، حيث أثرت إيجاباً في زيادة انتشار صفحات جامعة الملك سعود على الشبكة العنكبوتية، وكان انعكاس ذلك إيجابياً أيضاً ومؤثراً في ارتقاء الجامعة في تصنيف الويبومتر كس إلى الترتيب 380 عالمياً، والأولى عربياً وشرقاً وسطيّاً.

إلا أنه تبقى التجربة الرائدة والفريدة من نوعها تجربة جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، حيث قامت - كما سبقت الإشارة - بإنشاء مستودع مؤسسي والذي يلائمه بطبيعة الحال أرشفة ذاتية م نصيطة ومعيارية. ونتوقع أن يؤدي هذا في المستقبل القريب إلى ارتقاء الجامعة إلى مراتب متقدمة على المستوى المحلي والإقليمي بل وحتى العالمي في تصنيف الويبومتر كس للجامعات والمستودعات المؤسسية.

3/4 دوريات الوصول الحر (Open Access Journals)

تعرف دوريات الوصول الحر (Open Access Journals) بأنها دوريات إلكترونية تضع محتواها مجاناً لجميع المستفيدين حال نشرها. وتختلف هذه الدوريات عن الدوريات التقليدية، بصفة رئيسية، في النموذج الاقتصادي لها business-model، حيث أنها لا تعتمد في توزيعها على الاشتراكات، وبالتالي لا يدفع المستفيدون منها رسوماً مالية لأجل الوصول إلى محتوى تلك الدوريات^{٣٠}. كما تُعرّف "مبادرة بودابست" دوريات الوصول الحر بأنها تلك الدوريات التي تمنح الحق للمستفيدين منها في الاطلاع على المقالات المنشورة بها، والتحميل الهابط لها، ونسخها، وتوزيعها، وطباعتها، والبحث فيها، وربطها بالنصوص الكاملة للمقالات الأخرى^{٣١}.

وإن الميزة الرئيسية لدوريات الوصول الحر هي إتاحة كامل محتوياتها للمستفيدين منها أينما كانوا، وذلك على العكس - مثلاً - من الأرشفة الذاتية التي تعمل على إتاحة بعض مقالات الدوريات فحسب، ومن ثم فإنه يصعب على المستفيد في هذه الحالة التعرف على بقية المقالات^{٣٢}.

أما مميزات دوريات الوصول الحر بالنسبة للباحثين، فإن أحد الدوافع الرئيسية للباحثين للنشر في دوريات الوصول الحر هو زيادة حضور الدراسات المنشورة لهم على الشبكة العنكبوتية، ومن ثم استقطاب تلك الدراسات

لمزيد من الاستشهادات المرجعية . وإن الدراسات التحليلية التي تتبني على أسلوب تحليل الاستشهاد المرجعي تكشف عن أن المقالات ذات الوصول الحر يتم الاستشهاد بها بصورة أسبق زماً وأكثر عددًا من المقالات غير المتاحة وفق هذا الأسلوب من النشر .

ويمكن القول إن هناك عدة خصائص لدورية الوصول الحر، منها:

- أنها تصدر بصورة إلكترونية على الشبكة العنكبوتية.
- الإنتاج الفكري المنشور بها متاح للجميع دون أية قيود.
- موقعها على العنكبوتية له شخصيته المستقلة به، حتى لو كان موقعاً فرعياً تحت موقع أكبر منه كموقع المؤسسة التي تصدر الدورية مثلاً.
- ضرورة التنظيم المنهجي لمحتويات الدورية، بمعنى إمكانية البحث في محتوياتها من الإنتاج الفكري المنشور بها، وأن يكون لها أرشيف بجميع محتوياتها من بداية إصدارها.
- لها رقم دولي معياري مستقل بها ISSN كما تقضي بذلك المعايير الدولية^{٣٣}.
- يُفضل أن تدار من خلال أحد نظم إدارة المحتوى Content Management System .

وفي محاولة استكشاف دور الجامعات السعودية في نشر دوريات الوصول الحر، قمنا بوضع هذه

التحديات:

- تم التركيز على الدوريات المتخصصة الصادرة عن كليات الجامعات فحسب.
- تم استبعاد الدوريات الإحصائية، والتقارير السنوية، والصحف الإخبارية الجامعية، ... إلى آخره مما لا يدخل في تعريف الدوريات المتخصصة.
- تم استبعاد دوريات كليات المعلمين التي انتمت مؤخرًا إلى جامعة الملك سعود.
- تم استبعاد دوريات الجمعيات العلمية التابعة للجامعات.

وبالبحث في دليل دوريات الوصول الحر (DOAR) السابق الإشارة إليه، وجدنا أن هناك أربع دوريات فحسب هي المسجلة في هذا الدليل، ليس منها سوى دورية واحدة تنتمي للجامعات السعودية وهي (المجلة العربية للعلوم والهندسة) الصادرة عن جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.

وبالبحث في "دليل الدوريات السعودية"^{٣٤}، ومواقع الجامعات السعودية على الشبكة، اتضح أن هناك 32 دورية صادرة عن الجامعات السعودية (جدول 4). ومن الملاحظ أن أكثر من نصف مجموع هذه الدوريات يقع في تخصصات العلوم والتقنية (حوالي 53.1%)، بينما يقع ربع هذه الدوريات في تخصصات العلوم الاجتماعية، بما يدل على مواكبة هذه الدوريات لمتطلبات التنمية الوطنية في المملكة.

وبالبحث عن واقع تلك الدوريات في مواقع الجامعات التابعة لها، ومدى اتباعها لأسلوب النشر ذي الوصول الحر (جدول 5)، وجد أن هناك أربع دوريات فحسب (حوالي 12.5%) هي المتاحة بنصها الكامل على الشبكة، و خمس دوريات (حوالي 15.6%) أتيح بعض نصوصها على الشبكة، فيما هناك 23 دورية أو حوالي 72% من مجموع تلك الدوريات إما أنها أتاحت فحسب مستخلصات للمقالات المنشورة بها، أو قوائم

المحتويات، أو أُتيحت بعض المعلومات عن تلك الدوريات ولكن دون أية إشارة إلى إنتاجها الفكري، أو أنها غير متاحة على الشبكة على الإطلاق.

ونود الإشارة هنا إلى أن دوريات جامعة الملك سعود متاحة بشكل رقمي على الإنترنت، تحت عنوان "المكتبة الرقمية لجامعة الملك سعود"³⁵. إلا أننا في الحقيقة لا نستطيع أن نعد تلك الدوريات بهذه الصورة، من نمط دوريات الوصول الحر؛ إذ ليست لها كشافات أو محرك بحث للبحث في محتوياتها، ومن الواضح أنها لم تعد من قبل نظام لإدارة المحتوى . وبصفة عامة فإنه لا ينطبق عليها كثير من خصائص تعريف دوريات الوصول الحر التي أشرنا إليها آنفًا.

وعلى وجه الإجمال، من الواضح أنه ليست هناك سياسة موحدة في معظم الجامعات السعودية فيما يتصل بالإتاحة الإلكترونية للدوريات المتخصصة الصادرة عنها . كما أن هناك ثلاث جامعات من تلك التي أتاحت النصوص الكاملة لدورياتها على الشبكة، لم تهتم - كما سبقت الإشارة - بتسجيل تلك الدوريات في الدليل العالمي (DOAJ)³⁶. وتدل هذه النتائج - بصفة عامة - على ضعف دعم الجامعات السعودية لحركة الوصول الحر فيما يتصل بالدوريات المتخصصة الصادرة عنها.

جدول (4) التوزيع الموضوعي للدوريات الصادرة عن الجامعات السعودية

الجامعة	عام (بيئية التخصصات)	العلوم والتقنية	العلوم الاجتماعية	العلوم الإنسانية والشرعية	المجموع
جامعة الملك عبد العزيز		7	3	1	11
جامعة الملك سعود		5	2	2	9
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية			1	1	2
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن		1			1
جامعة أم القرى		1		1	2
جامعة الملك فيصل		1	1		2
جامعة طيبة		2	1		3
جامعة الملك خالد	1				1
الجامعة الإسلامية	1				1
المجموع	2	17	8	5	32
%	6.2	53.1	25	15.6	99.9

جدول (5) مدى إتاحة النصوص الكاملة لدوريات الجامعات السعودية على الشبكة العنكبوتية

الجامعة	النص الكامل	النص الكامل لبعض المقالات	المستخلصات	قائمة المحتويات	متاحة على الإنترنت ولكن دون أية بيانات	غير متاحة على الإنترنت	المجموع
جامعة الملك عبد العزيز	1	1		9			11
جامعة الملك سعود			9				9
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية						2	2
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن	1						1
جامعة أم القرى	1				1		2
جامعة الملك فيصل		2					2
جامعة طيبة		1			1		3
جامعة الملك خالد		1					1
الجامعة الإسلامية	1						1
المجموع	4	5	9	9	2	3	32
%	12.5	15.6	28.1		6.2	9.3	99.8

4/4 سياسات النشر ذي الوصول الحر Open Access Policies

كثيرة هي المؤسسات التي تتو فر على إصدار السياسات الخاصة بالوصول الحر، سواء السياسات الداعمة support لهذه الحركة أو السياسات الحاكمة control لإتاحة مصادر الوصول الحر . ومن بين هذه المؤسسات : المجالس التشريعية، وجهات تمويل البحث العلمي، ودور النشر، ومراكز البحوث، والجامعات بطبيعة الحال.

وإن إعداد سياسات الوصول الحر عامل مهم للغاية للترويج لمفاهيم الوصول الحر، ولإقناع الجمهور العام وجمهور الباحثين والارتقاء بوعيهم ومعرفتهم بتلك المفاهيم. من ناحية أخرى، فإن إعداد السياسات ونشرها بجميع سبل النشر (ورقية وإلكترونية) هو عامل مهم أيضا لوضع الأشياء موضع التنفيذ³⁷.

وينبغي أن تشمل سياسات الجامعات نحو الوصول الحر، على ما يتصل بالمستودعات الرقمية، ودوريات الوصول الحر، ودور مطابع الجامعة، والرسائل الجامعية للجامعة، والترويج لتلك المصادر، وكيفية مشاركة الباحثين وتضمين مصادرهم فيها، وتشريعات المعلومات ذات الصلة، ... إلخ.

فضلا عن ذلك، ينبغي على الجامعات - بوصفها من كبرى المؤسسات المنتجة للمعلومات في المجتمع

- المبادرة بالتوقيع والمصادقة على البيانات الدولية والقومية والوطنية الصادرة بشأن الوصول الحر، ودعمه

وتشجيعه . ومن الغريب أن نجد الجامعات السعودية جم يعها، بل وجل المؤسسات المهمة بالمعلومات في المملكة، غائبة عن اللقاء العلمي الذي احتضن صدور البيان العربي الأول في هذا الصدد وهو "نداء الرياض للوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية"³⁸.

وفيما يتصل بسياسات الوصول الحر في الجامعات السعودية، فبالبحث في مواقع تلك الجامعات لم نجد

سوى جامعة واحدة (جامعة الملك سعود) هي التي اهتمت بوضع السياسة الخاصة بالنشر الإلكتروني لها وذلك

على صفحة مستقلة بموقع الجامعة^{٣٩}. فضلاً عن أن تلك السياسة لم تختص بالوصول الحر بصفة مباشرة، فإنها مقتضبة بشدة ولم تتعرض لكثير من القضايا ذات الصلة بالنشر الإلكتروني سواء ذي الوصول الحر أو المقيد.

5/4 دور المكتبات الجامعية في دعم الوصول الحر

تلعب المكتبات دوراً رياديًا في دفع عجلة الوصول الحر، ولعل المكتبات الجامعية من أهم المنصات التي يعول عليها كثيراً من قبل الباحثين في حركة الوصول الحر، وذلك نتاج الدور الذي حازته المكتبات منذ حقبة تاريخية طويلة في حياض المعلومات واقتناءها وتنظيمها وبيعها^{٤٠،٤١،٤٢،٤٣}. ولعل الأدوار المناطة بها المكتبات الجامعية في دعم الوصول الحر عديدة ومتنوعة، ومن أبرزها الإحالة والإعلام بمنصات الوصول الحر كالمستودعات المؤسسية والموضوعية ومستودعات الأطروحات الجامعية ومستودعات مصادر التعلم ودوريات الوصول الحر^{٤٤}. وغالباً ما يكون هذا الإعلام على صفحات مواقع المكتبات. ويمكن القول إن تضمين المكتبات لمصادر الوصول الحر يحقق لها عدة فوائد نذكر منها ما يلي^{٤٥}:

- يعد ذلك دعماً من المكتبات لحركة الوصول الحر في مقابل حركة الاستنزاف المالي من قبل مؤسسات خدمات المعلومات الموفرة لمصادر المعلومات المقيدة.
- يعد ذلك تخفيفاً على ميزانيات المكتبات، وعملاً بمقتضيات الاقتصاد والتوفير المادي الذي من الطبيعي أن يسعى إليه الجميع، وعلى الأقل الهلاد العربية التي تنتمي للعالم النامي.
- يعد ذلك إثراءً لمقتنيات المكتبات بمصادر الوصول الحر، التي تعد في الغالب الأعم مصادر علمية ومحكمة.

ويكشف (جدول 6) أن الغالبية العظمى من مكتبات الجامعات السعودية لم تهتم بإعلام المستفيدين بمنصات الوصول الحر. بالرغم من أن هناك نماذج لعرض بعض المستودعات الرقمية أو مستودعات الأطروحات الجامعية أو دوريات ومواقع للوصول الحر قامت بها بعض المكتبات المركزية للجامعات السعودية لإحاطة المستفيدين منها. ومن بين تلك النماذج جامعة الملك فيصل والتي حوت عرضاً لمجموعة من المستودعات الرقمية مثل OAIster^{٤٦} ومستودعات أطروحات جامعية مثل Networked Digital Library of Theses and Dissertations (NDLTD)^{٤٧} وبعض مواقع الوصول الحر.

جدول (6) عرض منصات الوصول الحر من خلال مواقع مكتبات الجامعات السعودية

م	اسم المكتبة	مستودعات رقمية	مستودعات أطروحات جامعية	دوريات الوصول الحر	مواقع للوصول الحر	مستودعات أو أرشيفات محلية
1.	مكتبة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بجامعة الملك سعود	X	X	X	X	✓
2.	مكتبة جامعة أم القرى	X	X	X	X	✓
3.	المكتبة المركزية بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة	X	X	X	X	X
4.	المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية	X	X	X	X	X
5.	المكتبة المركزية بجامعة الجوف	=	=	=	=	=
6.	المكتبة المركزية بجامعة الطائف	X	X	X	X	X
7.	المكتبة المركزية بجامعة القصيم	X	X	X	X	X
8.	المكتبة المركزية بجامعة الملك خالد	X	X	X	X	✓
9.	المكتبة المركزية بجامعة الملك عبدالعزيز	X	✓	X	X	✓
10.	المكتبة المركزية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن	X	✓	✓	✓	✓
11.	المكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل	✓	✓	* ✓	✓	✓
12.	المكتبة المركزية بجامعة جازان	X	X	X	X	X
13.	المكتبة المركزية بجامعة حائل	=	=	=	=	=
14.	المكتبة المركزية بجامعة طيبة	X	✓	X	X	X

= لم يتمكن من زيارة موقع المكتبة لكونه غير متاح على الإنترنت خلال فترة جمع البيانات.
* الصفحة التي تتيح تلك الدوريات منحصرة فحسب على من هم في نطاق الجامعة.

5. الخلاصة والتوصيات

يمكننا الاستنتاج من البيانات التي توصلنا عليها في هذه الدراسة، إلى أن دعم الجامعات السعودية للوصول الحر يعد ضعيفاً بصفة عامة. فمن بين أربعة عشرة جامعة في المملكة، لا يوجد منها من أنشأ مستودعا مؤسراتياً بصورة منهجية سوى جامعة واحدة هي جامعة الملك فهد للبترول والمعادن . وعلى صعيد الدوريات، فمن بين 32 دورية صادرة عن الجامعات السعودية لا توجد سوى أربع دوريات فحسب هي المتاحة بنصوصها الكاملة على الشبكة، ولا توجد من بين تلك الدوريات الأربع سوى دورية واحدة هي المسجلة بالدليل العالمي (دواج DOAJ). وفيما يتصل بسياسات الوصول الحر، تكاد تكون جامعة الملك سعود هي الجامعة الوحيدة ال تي نشرت السياسة الخاصة بالنشر الإلكتروني بها على الشبكة، وهي أيضاً أكثر الجامعات تحفيزاً لمنسوبيها على الأرشفة الذاتية لدراساتهم العلمية ومصادرهم التعليمية على صفحاتهم الشخصية المتاحة على موقع الجامعة. أما بالنسبة لمكتبات الجامعات السعودية ودورها في الترويج لمصادر الوصول الحر، فنصف تلك الجامعات هي التي حرصت مكتباتها على التعريف ببعض أنماط منصات الوصول الحر، وجامعة واحدة فحسب هي جامعة الملك فيصل هي التي تناولت جميع هذه الأنماط.

ورود أن نضع بين أدي المسؤولين عن الجامعات السعودية، والمسؤولين بصفة خاصة عن النشر الإلكتروني بها، ومحركي الدوريات الصادرة عنها، ومديري المكتبات بها، والمسؤولين عن مؤسسات المعلومات الكبرى في المملكة، التوصيات التالية:

- ضرورة نشر جميع الدوريات والمطبوعات الأخرى الصادرة عن الجامعات السعودية إلكترونياً على الشبكة العنكبوتية وفقاً لمبدأ الوصول الحر، وذلك على اعتبار أن البحث الممول حكومياً أو من العموم Publicly-funded research ينبغي أن يُتاح للعموم for public .
- من الضروري لجميع الجامعات السعودية إنشاء المستودعات المؤسساتية الخاصة بها، واتباع المعايير والمواصفات المنهجية في هذا الصدد، وعلى رأس ذلك إدارة المستودعات عن طريق برمجيات إدارة المحتوى المعروفة.
- ومن الضروري تشجيع الجامعات السعودية للجمعيات العلمية التابعة لها على إنشاء مستودعات موضوعية Subject repositories كل في تخصصها الموضوعي، بما يعمل على إتاحة الإنتاج الفكري الوطني في تلك التخصصات لجميع المستفيدين على الشبكة.
- ضرورة تشجيع الجامعات السعودية لمنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا، على الأرشفة الذاتية لمطبوعاتهم، وبصفة رئيسة في المستودعات المؤسساتية سألغة الذكر.
- من الضروري كذلك تشجيع الجامعات السعودية لمنسوبيها على النشر في دوريات الوصول الحر، كيفما كان نشرها، ما دامت تتمتع بنفس خصائص الدوريات التقليدية وعلى رأسها التحكيم

- العلمي . ونود هنا الإشادة بما قامت به جامعة الملك سعود من تحديد بعض المعايير لقبول الدراسات المنشورة في الدوريات الإلكترونية لترقية أعضاء هيئة التدريس بها.
- من الضروري للجامعات السعودية إصدار السياسات الخاصة بالنشر الإلكتروني لمطبوعاتها بصفة عامة، وذات الوصول الحر بصفة خاصة.
 - ينبغي على الإدارات والعمادات ذات الصلة بالجامعات السعودية، وبصفة خاصة عمادات شؤون المكتبات، عقد الندوات والمحاضرات وورش العمل لترويج لمبدأ الوصول الحر، ولتشجيع الباحثين على الانخراط فيه سواء من حيث الإنشاء أو الإفادة.
 - من الضروري أيضا على مكتبات الجامعات السعودية، تضمين مواقعها العنكبوتية لجموع أنماط منصات الوصول الحر ومصادره في التخصصات العلمية المختلفة.
 - من الضروري تشجيع الباحثين وطلاب الدراسات العليا على إعداد الدراسات المنهجية الكاشفة عن اتجاهات منسوبي الجامعات السعودية نحو الوصول الحر ومدى مشاركتهم في مصادره أو الإفادة منها . ومن الضروري الإفادة من الدروس الناتجة عن الدراسات العالمية التي نُشرت في هذا الموضوع^{٤٨}.
 - من الضروري على مكتبة الملك فهد الوطنية الإسهام في حركة الوصول الحر، وذلك بوضع المعايير والسياسات الوطنية التي تشجع على الانخراط في هذه الحركة ، بل صياغة السياسة الوطنية للوصول الحر في المملكة . وتوجد في عالمنا المعاصر غير دولة حرصت على إعداد السياسة الوطنية الخاصة بها للوصول الحر، مثل الهند^{٤٩} والدانمارك^{٥٠}.
 - ومن الضروري أيضا إقبال مكتبة الملك فهد الوطنية، بالتعاون مع المكتبات الجامعية السعودية ومؤسسات المعلومات الكبرى في المملكة ، على إنشاء بوابة أو موقع مستقل للترويج لحركة الوصول الحر ودعمها في المملكة على كافة المستويات، وذلك على غرار موقع sivulile في جنوب أفريقيا^{٥١}، أو بوابة PLEIADI في إيطاليا^{٥٢}.
 - ينبغي على الجامعات السعودية ومؤسسات المعلومات الكبرى في المملكة، وجمعية المكتبات والمعلومات السعودية، التعجيل بالمصادقة على البيانات الدولية للوصول الحر (مثل معاهدتي بودابست وبرلين)، بما يعمل على انخراط المؤسسات السعودية في الحركة الدولية لهذا المبدأ الحيوي في النشر العلمي.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

[الهوامش والمراجع](#)

¹ للتعرف على بعض الجهود المرجعية التي تعد مفاتيح للمعرفة عن هذا الموضوع، أنظر: عبدالرحمن فراج و سليمان الشهري (2008). الوصول الحر للمعلومات العلمية: وراقية شارحة ببعض المصادر المرجعية المتاحة على العنكبوتية. دراسات المعلومات. مج 1، ع1. ص ص 129-142. متاحة أيضا على الرابطة التالية:

<http://www.informationstudies.net/images/pdf/28.pdf>

² حققت جامعتنا الملك سعود والملك فهد للبتترول والمعادن المركزين الأول والثاني عربيا، فيما تقدمنا عالميا إلى المرتبتين 380 و420 على التوالي، في آخر تصنيف لموقع "ويبومتر كس" الإسباني. وتبوأت جامعة الملك سعود موقعا مرموقا عربيا مسجلة أول حضور لها في نادي أفضل 400 جامعة عالمية، وزاحفة من المرتبة 3062 عالميا، فيما بدا أن جامعة الملك فهد للبتترول والمعادن لم تجد صعوبة في مغادرة موقعها السابق على المركز 638 إلى مركزها الحالي مسجلة ثاني أفضل جامعة عربية.

أنظر: تصنيف الويبومتر كس للجامعات: هل أنصف جامعنا السعودية؟. جريدة الوطن. 2008/7/25. متاح على:

<http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2856&id=63576&groupID=0>

³ صفحة الجامعات بموقع وزارة التعليم العالي. متاحة على:

<http://www.mohe.gov.sa/Arabic/Universities/Pages/default2.aspx>

⁴ E-prints Software. Available at: <http://www.eprints.org/>

⁵ DSpace Software . Available at: <http://www.dspace.org/>

⁶ Greenstone Software . Available at: <http://www.greenstone.org/>

⁷ Fedora Software . Available at: <http://www.fedora-commons.org/>

⁸ Open Repository Software . Available at: <http://www.openrepository.com/>

⁹ OPUS . Available at: <http://elib.uni-stuttgart.de/opus/index.php>

¹⁰ VirginiaTech Electronic Theses and Dissertations (VT ETD-db) . Available at: <http://scholar.lib.vt.edu/ETD-db/index.shtml>

¹¹ Open Journal System. Available at: <http://pkp.sfu.ca/?q=ojs>

¹² OpenDoar . Available at: <http://www.opendoar.org/>

¹³ ROAR . Available at: <http://roar.eprints.org/index.php>

¹⁴ Repository 66 Map . Available at: <http://maps.repository66.org/>

¹⁵ Directory of Open Access Journals. Available at: <http://www.doaj.org/>

¹⁶ Lynch, C. A. (2003). Institutional Repositories: Essential Infrastructure for Scholarship in the Digital Age. Association of Research Libraries, no. 226, 1-7.

¹⁷ Barton, M. R., & Waters, M. M. (2004). Creating an Institutional Repository: LEADIRS Workbook. Available at: <http://dspace.org/implement/leadirs.pdf>.

¹⁸ Gibbons, S. (2004). Establishing an institutional repository. Library Technology Reports, 40(4), 8 - 57.

¹⁹ Pinfield, S. (2005). A mandate to self archive? The role of open access institutional repositories. Serials: The Journal for the Serials Community, 18(1), 30-34.

²⁰ Prosser, D. (2003). Institutional repositories and Open Access: The future of scholarly communication. Information Services and Use, 23(2), 167-170.

²¹ Shearer, K. (2003). Institutional Repositories: Towards the Identification of Critical Success Factors. CANADIAN JOURNAL OF INFORMATION AND LIBRARY SCIENCE, 27(3), 89-108.

^{٢٢} الويبومتر كس هو مركز القياسات العنكبوتية التابع لوزارة التعليم الاسباني. متاح على الرابطة التالية: <http://www.webometrics.info/index.html> . وللاستزادة حول تلك التصنيفات أنظر: مدونة المبادرات العربية في مجال الوصول الحر على الرابطة التالية: <http://aioa.blogspot.com> وأنظر أيضا: عبدالرحمن فراج (2005). قياسات الشبكة العنكبوتية. دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات. مج10، 1ع. ص ص 79-34 .

²³ KFUPM ePrints. Available at: <http://eprints.kfupm.edu.sa/>

^{٢٤} العنوان كما ورد في الصفحة الرئيسية " المعرفة: المخزن العربي الرقمي للملفات والمصادر التعليمية: Digital Repository for Learning Objects. والموقع متاح على الرابطة التالية: <http://marifah.org> . وللتعرف على المستودع يمكن الاطلاع على الرابطة التالية: <http://aioa.blogspot.com/2008/07/blog-post.html>

^{٢٥} مستودع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للأطروحات الجامعية متاح على الرابط التالي: <http://www.kfupm.edu.sa/library/theses/index.asp>

²⁶ van Westrienen, Gerard and Lynch, Clifford A. (2005). Academic Institutional Repositories: Deployment Status in 13 Nations as of Mid 2005. D-Lib Magazine. 11 (9). Available at: <http://www.dlib.org/dlib/september05/westrienen/09westrienen.html>

²⁷ Bailey, C. W. (2006). What is Open Access. Open Access: Key Strategic, Technical and Economic Aspects. Chandos Publishing (Oxford) Limited.

²⁸ Swan, A. (2005). Open access self-archiving: An Introduction [Electronic Version]. JISC/Key Perspectives technical report. Available at: <http://eprints.ecs.soton.ac.uk/11006>.

²⁹ Craig, I. D., Plume, A. M., McVeigh, M. E., Pringle, J., & Amin, M. (2007). Do open access articles have greater citation impact?: A critical review of the literature. *Journal of Informetrics*, 1(3), 239-248.

³⁰ Pappalardo, Kylie M. and Fitzgerald, Brian F. and Fitzgerald, Anne M. and Kiel-Chisholm, Scott D. and Georgiades, Jenny and Austin, Anthony C. (2008) Understanding Open Access in the Academic Environment: A Guide for Authors. Available at: http://eprints.qut.edu.au/archive/00013935/01/Microsoft_Word_-_Final_Draft_-_website.pdf

³¹ Budapest Open Access Initiative: Frequently Asked Questions (2008). Available at: <http://www.earlham.edu/~peters/fos/boaifaq.htm#openaccess>

³² Open access journal. In: encyclopedia Citizendium. Available at: http://en.citizendium.org/wiki/Open_access_journal

³³ مكتبة الملك فهد الوطنية (2008). إدارة التسجيل والترقيمات الدولية. دليل الرقم الدولي المعياري للكتب والدوريات (ردمك ISBN ، ردمك ISSN). الرياض: المكتبة. 27ص.

³⁴ مكتبة الملك فهد الوطنية (2008). إدارة التسجيل والترقيمات الدولية. دليل الدوريات السعودية. ط3، مزيدة ومنقحة. الرياض: المكتبة. 201ص.

³⁵ المكتبة الرقمية لجامعة الملك سعود King Saud University Digital Library. متاحة على الرابطة: [/http://digital.library.ksu.edu.sa](http://digital.library.ksu.edu.sa)

³⁶ في بحث أجري في دليل DOAJ بتاريخ 2008/6/8، اتضح أن مجموع الدوريات المسجلة للدول العربية جميعها في هذا الدليل يبلغ 13 دورية (4 للسعودية، و6 لمصر، ودورية واحدة لكل من لبنان والمغرب والإمارات العربية المتحدة)؛ بينما بلغ عدد الدوريات المسجلة للكيان الصهيوني وحده 12 دورية.

³⁷ Frantsovåg, Jan Erik (2008). OPEN ACCESS IN NORWAY – WHERE ARE WE, AND WHERE ARE WE GOING? . *Sciecom Info*. No. 1 . Available at: <http://www.sciecom.org/ojs/index.php/sciecominfo/article/view/244/93>

³⁸ نداء الرياض للوصول الحر إلى المعلومات العلمية والتقنية. متاح على الرابطة: <http://www.freemediawatch.org/77-010306/41.htm>

³⁹ سياسات النشر في بوابة جامعة الملك سعود الإلكترونية. متاحة على الرابطة: <http://www.ksu.edu.sa/Pages/Policy.aspx>

⁴⁰ Bailey, C. W. (2007). Open Access and Libraries. *COLLECTION MANAGEMENT*, 32(3/4), 351.

⁴¹ Chang, S. H. (2003). Institutional repositories: the library's new role. *OCLC Systems & Services*, 19(3), 77-79.

⁴² Coleman, A., & Roback, J. (2005). Open access federation for library and information science: dLIST and DL-Harvest. D-Lib Magazine, 11(12).

⁴³ Walters, T. O. (2007). Reinventing the Library--How Repositories Are Causing Librarians to Rethink Their Professional Roles. portal: Libraries and the Academy, 7(2), 213-225.

⁴⁴ Bailey, C. W., 2007. (Ref. no. 40).

^{٤٥} عبدالرحمن فراج (2008). تضمين المكتبات العربية لمصادر الوصول الحر . في : مدونة المبادرات العربية في الوصول الحر . متاح على الرابطة http://aioa.blogspot.com/2008/02/blog-post_3159.html نُشرت في 2008/2/5م.

⁴⁶ OAster. Available at: <http://www.oaister.org/>

⁴⁷ NDLTD. Available at: <http://www.ndltd.org/>

^{٤٨} عبدالرحمن فراج (2009). التحليل اللاحق Meta-analysis أسلوبًا للبحث في مجال المكتبات وعلم المعلومات: الإنتاج الفكري في موضوع "اتجاهات الباحثين نحو الوصول الحر" نموذجًا. دراسات عربية في المكتبات وعلم المعلومات. سبتمبر 2009. قيد النشر.

⁴⁹ The Indian National Open Access Policy. Available at: <http://www.ncsi.iisc.ernet.in/OAworkshop2006/pdfs/NationalOAPolicyDCs.pdf>

⁵⁰ Open Access Policy in Denmark. Available at: <http://www.dini.de/fileadmin/weitere/bibtag2007/dorch.pdf>

⁵¹ Open Access in South Africa. Available at: www.sivulile.org/

⁵² PLEIADI: Portal for the Italian Electronic Literature in Open and Institutional Archives. Available at: http://www.openarchives.it/pleiadi/index.php?sel_lang=english